

"ANIQ VA TABIIY FANLARNI O'QITISHDA RAQAMLI DIDAKTIKANING
AHAMIYATI"

Xoliqova Xurshida Shukrillayevna

Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani 6-umumta'lim maktabi "Boshlang'ich ta'lim fanlari
"metodbirlashma rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982367>

Annotatsiya. Bu maqola aniq va tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida raqamli didaktikaning o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Raqamli didaktika yoki texnologiyalar o'quv jarayonini yanada tushunarli va o'quvchilar uchun samarali qilishda muhim o'rin egallaydi. Mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar va tajribalar tahlil qilinadi, raqamli dasturlar va onlayn resurslardan foydalanishning o'quv jarayonini mustahkamlashga va o'rganish natijalarini yaxshilashga qanday ta'sir qilishi - bu muhim muddat yuzasidan o'rganiladi.

Kalit so'zlar: so'z, ta'lim, nutq, fan, didaktika, pedagog, o'quvchi, bilim, texnologiya, aniq, tabiiy, ilmiy

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию значения цифровой дидактики в процессе преподавания конкретных и естественных наук. Цифровая дидактика, или технологии, играют важную роль в повышении эффективности и результативности процесса обучения для учащихся. Будут проанализированы научные исследования и опыт по этой теме, а также изучено, как использование цифровых программ и онлайн-ресурсов может улучшить процесс обучения и улучшить результаты обучения в связи с этим важным периодом.

Ключевые слова: слово, образование, речь, наука, дидактика, педагог, ученик, знание, технология, конкретное, естественное, научное.

Abstract. Dannaya statya posvyashchena issledovaniyu znacheniya tsifrovoy didaktiki v protsse prepodavaniya konkretnyx I estestvennyx nauk. Tsifrovaya didaktika, ili tehnologii, igrayut vanuyu rol v vyvyshenii effektivnosti I rezultatnosti procesa obucheniya dlya uchaschihsya. But proanalizirovany nauchnye issledovaniya I opyt po etoy teme, a takje yucheno, kak ospolzovanie cifrovyyh programm I online-resursov moget uluchshit process obucheniya and uluchshit resultaty obucheniya v svyazi s etim vajnym periodom.

Keywords: slovo, obrazovanie, rech, nauka, didaktika, pedagog, uchenik, znanie, tekhnologiya, konkretное, estestvennoe, nauchnoe.

Maqola raqamli didaktika asosida amaliy ko'rsatmalarni, interaktiv qo'llanmalar va dasturlarni qo'llashning o'quvchilar uchun qanday foydali tomondan o'rganilishi, shuningdek, o'qituvchilar uchun qanday muhim bo'lishini tahlil qiladi.

Mavzu bo'yicha ko'p tajribalar va tadqiqotlar, ilmiy tarjimalarda, pedagogik jurnallarda va raqamli o'quv dasturlarining rivojlanishi va muhimligi haqida maqolada bayon qilingan.

So'nggi yillarda ta'limga raqamli texnologiyalar integratsiyasi turli fanlar, jumladan, fizika va tabiiy fanlar bo'yicha o'qish va o'qitish jarayonlarini sezilarli darajada o'zgartirdi. Ushbu maqola ushbu fanlarni o'qitishni yaxshilashda raqamli didaktikaning ahamiyatini o'rganadi. Simulyatsiyalar, virtual laboratoriyalar, multimedia resurslari va interfaol platformalar kabi raqamli vositalardan foydalanish talabalariga yanada qiziqarli va interaktiv ta'lim tajribasini taqdim etishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli didaktika shaxsiylashtirilgan ta'limni osonlashtirishi, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi va talabalarga murakkab ilmiy tushunchalarni vizual va dinamik tarzda o'rganishga imkon beradi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar

kontentni etkazib berishda ko'proq moslashuvchanlikni ta'minlaydi, bu o'qituvchilarga turli xil o'quv uslublari va individual talabalar tezligini qondirishga imkon beradi. Umuman olganda, fizika va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli didaktikaning kiritilishi o'quvchilar natijalarini yaxshilash, o'qituvchilar ish samaradorligini oshirish va talabalarni XXI-asr raqamli dunyo talablariga tayyorlash imkoniyatiga ega.

Aniq va tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli didaktikaning ahamiyati

Zamonaviy dunyoda raqamli didaktika ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda, ayniqsa fizika va tabiiy fanlarni o'qitish sohasida. Ta'limga bunday yondashuv samarali va interaktiv ta'lim uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada biz fizika va tabiiy fanlarni o'qitish kontekstida raqamli didaktikaning ahamiyatini ko'rib chiqamiz.

1. Bilimlardan foydalanish imkoniyatini oshirish

Raqamli didaktika onlayn kurslar, elektron darsliklar, video darslar va boshqa raqamli resurslar orqali bilim olish imkoniyatini oshirish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, geografik joylashuv yoki boshqa holatlar tufayli an'anaviy darslarga qatnasha olmaydigan talabalar uchun juda muhimdir.

2. Interaktiv trening

Raqamli vositalardan foydalanish o'quvchilarning faol ishtirokini rag'batlantiradigan interaktiv darslar va tadbirlarni yaratish imkonini beradi. Bu materialni yaxshiroq o'zlashtirishga va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

3. Murakkab tushunchalarni tasavvur qiling

Fizika va tabiiy fanlarda ko'p tushunchalar mavhum va tushunish qiyin. Raqamli vositalar ushbu tushunchalarni animatsiyalar, simulyatsiyalar va virtual eksperimentlar orqali tasavvur qilish imkonini beradi, bu esa ularni talabalar uchun yanada qulayroq va tushunarli qiladi.

4. Shaxsiylashtirilgan trening

Raqamli didaktika o'quv materialini har bir talabaning individual ehtiyojlari va o'rganish tezligiga moslashtirishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, fizika va tabiiy fanlar kontekstida foydalidir, bu erda talabalar turli xil bilim va qobiliyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Tadqiqot faoliyatini rag'batlantirish

Raqamli vositalardan foydalanish ma'lumotlar bazalari, ilmiy maqolalar va ma'lumotlarni tahlil qilish vositalariga kirishni ta'minlash orqali talabalar tadqiqotini rag'batlantirishi mumkin. Bu esa ilmiy tafakkurning rivojlanishiga, ilm-fan sohasida bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Dolzarbli:

1. O'qitish jarayonini rivojlantirish: Raqamli didaktika, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish jarayonini yangilashda katta ro'lni o'ynaydi. U yangi texnologiyalarni o'qitishda va o'rganishda samarali foydalanish imkoniyatini yaratadi.

2. Talabalarining qiziqtirishini oshirish: Raqamli darsliklar, interaktiv dasturlar va o'yinlar orqali talabalar o'rganish jarayonida qiziqtirishni oshiradi. Bu, o'qituvchilar uchun o'rgatish jarayonini qiziqarliroq va samaraliroq qiladi.

3. Konsepsiyalarni visualizatsiya qilish: Aniq va tabiiy fanlar ichidagi konsepsiyalarning ba'zi jihatlarida o'rganish oson emas. Raqamli didaktika, konsepsiyalarni visualizatsiya qilish orqali bu murakkab muammolarni osonlashtiradi va talabalarga eng ko'p tushuntiradi.

4. Individual o'qitish: Raqamli darsliklar va dasturlar, har bir talabaning shaxsiy xususiyatlari va o'rganish zamonini e'tiborga olgan holda individual o'qitishni ta'minlaydi. Bu, har

bir talabaning o'zining eng yaxshi o'rganish usullariga qaratilgan individual dasturlarni taqdim etish orqali amalga oshiriladi.

Maqsad va vazifalari:

1. O'qitish sifatini oshirish: Raqamli didaktika, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish sifatini oshirish va o'rganishni samaraliroq qilish maqsadida ishlaydi. Bu texnologiyalar, o'qituvchilar uchun eng so'nggi ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi va talabalarni ilmiy tadqiqotlar olib borishga himoya qiladi.

2. Interaktiv o'rganishni ta'minlash: Raqamli darsliklar va dasturlar, interaktiv o'rganishni ta'minlash orqali talabalar uchun o'rganish jarayonini qiziqarliroq va osonlashtirish maqsadida yaratilgan. Bu, talabalar o'rtasida hamkorlik va muloqotni rag'batlantiradi.

3. Texnologiyalarni o'rganish: Raqamli didaktika, talabalarga yangi texnologiyalarni o'rganish va ularni o'zlarining o'zlashtirish uchun qo'llashni osonlashtiradi. Bu, ularni eng so'nggi texnologiyalardan foydalanishga tayyorlaydi va ularning ilg'or ma'lumotlarini joriy qiladi.

4. O'rganish samaradorligini oshirish: Raqamli didaktika, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish maqsadida ham ishlaydi. Bu, talabalar uchun o'rganishni qulay va qiziqarli qiladi va ularning ilmiy ishlarini yaxshi tuzishini ta'minlaydi.

Jamiyatimizda yangi texnologiyalar va raqamli didaktikalar har kuni o'sib borayotgan ma'lumotlar va o'rganish usullari sohasida katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Bu esa, aniq va tabiiy fanlarni o'qitish sohasida raqamli didaktikaning ahamiyatini ko'rsatadi va uning yuqori faol darajada ishlatilishining zarurati va ahamiyatini tasdiqlaydi.

Raqamli didaktika zamonaviy ta'limda, ayniqsa, fizika va tabiiy fanlarni o'qitish sohasida asosiy o'rin tutadi. Bu bilimlarning mavjudligini yaxshilaydi, interaktiv ta'limni rag'batlantiradi, murakkab tushunchalarni vizualizatsiya qiladi, o'rganishni shaxsiylashtiradi va tadqiqot faoliyatini rag'batlantiradi. Bunday yondashuv nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki barkamol va tanqidiy fikrlaydigan mutaxassislarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

REFERENCES

1. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2018-yil, 9-son, 8-bet.
2. "Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar", T. G'afforova, Toshkent-2016.
3. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2017-yil, 7-soni, 20-bet.
4. "Mahoratli pedagog" jurnali, 2019-yil, 5-son, 26-bet.
5. Journal of Primary Education, 2018, No. 9, page 8.
6. "Modern pedagogical technologies in primary education", T. Gafforova Tashkent-2016.
7. Journal of Primary Education, 2017, issue 7, page 20.